

Васько Б.В.
НУ «ЛП»

Панчишин О.Ю.
НУ «ЛП»

Науковий керівник:
д.юр.н, професор кафедри цивільного права та процесу Остапенко Л. О.,
НУ «ЛП»

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей організації та регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану в Україні. Аналізуються правові аспекти, зміни в умовах праці, соціальні гарантії працівників, роль держави та роботодавців. Визначено основні виклики та проблеми, з якими стикаються учасники трудових відносин, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Особлива увага приділена аналізу Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" та його впливу на права та обов'язки працівників і роботодавців. Розглядаються питання збільшення тривалості робочого часу, відтермінування виплати заробітної плати, обмеження надання відпусток, призупинення трудового договору, використання дистанційної роботи та відшкодування збитків.

Ключові слова: воєнний стан, трудові відносини, трудове законодавство, права працівників, роботодавці, соціальні гарантії, робочий час, відпустки, призупинення трудового договору, дистанційна робота, відшкодування збитків.

Abstract. Labor relations are an integral part of the socio-economic structure of any state, in particular in conditions of emergency situations, such as martial law. Military conflicts and military threats always have a profound impact on all aspects of society, and labor relations are no exception. In conditions of war, specific challenges arise that require the adaptation of legal norms, organizational structures and institutions to ensure the stability and efficiency of the labor process.

In particular, the introduction of martial law in a country significantly changes the legal, economic and social working conditions, which requires taking into account a number of factors, such as ensuring national security, mobilization of resources, as well as social guarantees for employees. In such conditions, the balance between the need to fulfill state tasks and the rights of workers is especially important.

The purpose of this article is to study the features of the organization and regulation of labor relations during martial law, identify the main challenges and problems that arise for employers, employees, and government agencies, as well as analyze the effectiveness of existing legal norms aimed at regulating labor relations during martial law.

The article is devoted to the study of the features of the organization and regulation of labor relations under martial law in Ukraine. The legal aspects, changes in working conditions, social guarantees of employees, the role of the state and employers are analyzed. The main challenges and problems faced by participants in labor relations are identified, and possible ways

to solve them are proposed. Special attention is paid to the analysis of the Law of Ukraine "On the Organization of Labor Relations under Martial Law" and its impact on the rights and obligations of employees and employers. The issues of increasing the duration of working hours, deferring the payment of wages, limiting the provision of vacations, suspending the employment contract, using remote work, and compensation for damages are considered.

Keywords: martial law, labor relations, labor legislation, employee rights, employers, social guarantees, working hours, vacations, suspension of employment contract, remote work, compensation for damages.

Вступ

Трудові відносини є невід'ємною частиною соціально-економічної структури будь-якої держави, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій, таких як воєнний стан. Воєнні конфлікти та військові загрози завжди мають глибокий вплив на всі аспекти життєдіяльності суспільства, і трудові відносини не є винятком. В умовах війни виникають специфічні виклики, які вимагають адаптації правових норм, організаційних структур та інститутів для забезпечення стабільності та ефективності трудового процесу.

Зокрема, введення воєнного стану в країні значно змінює правові, економічні та соціальні умови праці, що потребує врахування низки факторів, таких як забезпечення національної безпеки, мобілізація ресурсів, а також соціальні гарантії для працівників. У таких умовах особливо важливим є баланс між необхідністю виконання державних завдань і правами трудящих.

Метою цієї статті є дослідження особливостей організації та регулювання трудових відносин під час воєнного стану, визначення основних викликів і проблем, що виникають для роботодавців, працівників та органів державної влади, а також аналіз ефективності існуючих правових норм, спрямованих на регулювання трудових відносин у період воєнного стану.

Завдання статті:

Проаналізувати правові аспекти регулювання трудових відносин під час воєнного стану в Україні.

Визначити основні зміни в умовах праці та правовому статусі працівників в умовах війни.

Оцінити вплив воєнного стану на соціальні гарантії працівників і забезпечення їх прав.

Розглянути роль держави та роботодавців у забезпеченні стабільності трудових відносин в умовах воєнного стану.

З'ясувати проблеми та виклики, з якими стикаються учасники трудових відносин у період воєнного стану, та можливі шляхи їх вирішення.

Результати

У часи війни суспільство опиняється в екстремальних умовах, що мають значний вплив на всі аспекти життя, включаючи трудові відносини. Воєнні конфлікти викликають радикальні зміни в економічному, соціальному та політичному середовищі, що вимагає негайної адаптації як соціальних процесів, так і законодавства до нових реалій для забезпечення прав людини та підтримки економічної стабільності країни в умовах війни. Тому надзвичайно важливим є вивчення особливостей трудових відносин під час воєнного стану, адже ця проблема стає особливо актуальною в умовах постійних змін, спричинених бойовими діями.

Актуальність теми полягає в необхідності виокремлення ключових проблем, з якими стикаються трудові відносини в період війни. Військові дії створюють надзвичайно небезпечні умови для працівників у різних сферах діяльності. У зв'язку з ризиками збройних атак, бомбардувань та інших небезпечних ситуацій, необхідно розробити та впровадити нові стандарти безпеки, які забезпечать належний рівень захисту працівників у воєнний час.

Воєнний стан призводить до мобілізації значної кількості працівників для потреб оборони, що прямо впливає на кадровий потенціал підприємств і організацій. Це може спричинити порушення

нормального функціонування підприємств, зменшення робочих ресурсів та ускладнення виконання звичних виробничих завдань.

В умовах воєнного стану економіка країни зазнає серйозних труднощів, що, у свою чергу, позначається на фінансовому становищі як окремих громадян, так і підприємств. Погіршення економічної ситуації часто веде до скорочення зарплат, зниження соціальних виплат та погіршення умов праці.

Воєнний стан вимагає швидкої адаптації законодавства до нових реалій. Важливою є необхідність запровадження спеціальних правових норм, які регулюють трудові відносини в умовах воєнного часу, хоча ці заходи інколи призводять до обмеження певних конституційних прав і свобод [1].

Одна з основних проблем полягає в недостатньому досвіді регулювання трудових відносин у складні часи, коли одночасно необхідно враховувати не лише питання безпеки, а й динамічні зміни в економічних та соціальних умовах.

В умовах воєнного стану українське законодавство вводить ряд змін і обмежень, що суттєво впливають на організацію трудових відносин. Серед головних змін варто відзначити впровадження особливих умов праці для співробітників, що працюють у військових умовах, підвищення значення гнучкості й оперативності в встановленні умов праці, а також коригування режиму робочого часу, відпусток та захисту прав працівників.

Особливістю є можливість збільшення робочого часу до 60 годин на тиждень для осіб, задіяних у критичних секторах, зокрема в обороні та стратегічній інфраструктурі. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу важливих підприємств навіть під час бойових дій.

Не менш важливе питання – забезпечення безпеки працівників. Для окремих категорій осіб, зокрема вагітних жінок, матерів з маленькими дітьми та осіб з інвалідністю, запроваджені обмеження щодо участі в нічних змінах, виконання важких і небезпечних робіт або роботи в зонах бойових дій.

Щодо обліку робочого часу та відпочинку, під час воєнного стану можливі обмеження на тривалість щотижневих перерв на відпочинок. Для працівників на об'єктах критичної інфраструктури час на відпочинок може бути скорочено до 24 годин на тиждень, що дозволяє максимально ефективно організувати робочий процес і водночас мінімізувати ризики для здоров'я.

У період воєнного стану роботодавці зобов'язані забезпечити належне зберігання трудових документів, що особливо важливо в умовах переміщення, можливих труднощів з доступом до документів чи їх знищення через обстріли. У таких ситуаціях дозволено використовувати електронні засоби для обміну трудовими документами, за умови, що працівники погоджуються на такий формат. Це дозволяє зменшити втрати та зберегти належний облік трудових відносин навіть в умовах нестабільності.

Що стосується заробітної плати, то роботодавець може відкласти її виплату в разі тимчасових фінансових труднощів через бойові дії або інші форс-мажорні обставини, однак це не звільняє його від обов'язку виплатити заробітну плату, коли це стане можливим. Також може бути відстрочена компенсація за невикористану відпустку.

У період воєнного стану роботодавці мають право відмовити в наданні звичайних відпусток працівникам, які працюють в критичній інфраструктурі або забезпечують життєдіяльність населення та національну безпеку. Однак за наявності обґрунтованого запиту, працівники можуть отримати безоплатні відпустки на час воєнного стану.

Роботодавець має право відмовити у наданні щорічної основної відпустки, якщо це обумовлено терміновими вимогами, що виникають через бойові дії чи критичні завдання на підприємствах, які мають стратегічне значення. Проте навіть у таких випадках працівники зберігають право на компенсацію за невикористану частину відпустки, яку вони отримують після завершення воєнного стану.

У контексті кадрового діловодства важливо підкреслити, що під час воєнного стану роботодавець може самостійно організувати процес ведення документації, включаючи оформлення трудових книжок, заяв, наказів та інших документів. Оскільки традиційні способи зберігання документів можуть бути порушені внаслідок бойових дій, роботодавці мають можливість використовувати електронні формати для ведення документації, за умови, що працівники погоджуються на цей формат.

Організація трудових відносин у період воєнного стану вимагає високої гнучкості, оперативності та здатності швидко реагувати на зміни, спричинені військовими діями. Основною метою є забезпечення стабільної роботи підприємств, збереження безпеки працівників та виконання ключових завдань на користь держави в умовах загрози.

Необхідність регулювання трудових відносин під час війни підтверджена прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», ухваленого 15 березня 2022 року. Цей закон спрямований на врегулювання основних трудових правовідносин в умовах воєнного стану, однак важливо зазначити, що прийняття цього акту супроводжувалося певними обмеженнями конституційних прав та свобод громадян, зокрема в аспекті статей 43 та 44 Конституції України, що викликало критику щодо балансу між національною безпекою та правами людини.

Аналізуючи положення Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», Таран І.О. та Плескун О.В. звертають увагу на кілька ключових аспектів, що визначають специфіку регулювання трудових відносин у цей складний період. Зокрема, закон звільняє роботодавців від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо вони можуть підтвердити наявність поважних причин для цього в умовах воєнного стану. Це положення надає підприємствам необхідну гнучкість в умовах надзвичайної ситуації.

Водночас важливим обмеженням є те, що працівник, який має право на відпустку більшої тривалості, не може використати її в повному обсязі протягом воєнного стану. Також максимальна тривалість щорічної відпустки обмежується 24 календарними днями.

Змінюється й тривалість робочого тижня: нормальний робочий час може бути збільшений до 60 годин на тиждень, а скорочений — до 50 годин. Це дозволяє підприємствам, що функціонують під час війни, оптимізувати виробничі потужності для задоволення нагальних потреб країни. Не менш важливими є скасування святкових днів і перенесення святкових дат, що також впливають на організацію праці в умовах воєнного стану.

Ще однією важливою зміною є можливість встановлення випробувального терміну для будь-якої категорії працівників при укладенні трудового договору в умовах воєнного стану. Це дозволяє роботодавцям гнучко підходити до формування штату в складних умовах, коли потреби в спеціалістах можуть змінюватися швидко.

Крім того, під час воєнного стану можливе розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця навіть у випадку тимчасової непрацездатності працівника або його перебування у відпустці. Однак це не стосується відпусток, пов'язаних з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною до трирічного віку, що забезпечує захист прав працівників у таких чутливих ситуаціях.

Отже, можна зробити висновок, що хоча закон і вводить обмеження певних прав працівників, зокрема їхніх конституційних прав, він також надає ряд полегшень і заохочень, які дозволяють підприємствам ефективно адаптуватися до вимог воєнного часу. Зокрема, йдеться про можливість змінювати умови праці, застосовувати гнучкий підхід до відпусток і тривалості робочого часу, що сприяє збереженню працездатності та стабільності підприємств навіть в умовах бойових дій.

Окремої уваги заслуговує питання призупинення трудового договору, що передбачене статтею 13 Закону № 2136. Це тимчасове припинення виконання трудових обов'язків працівником у зв'язку із збройною агресією проти України. Важливо, що для призупинення договору необхідно дотримуватися двох умов: неможливість роботодавця забезпечити працівника роботою та неможливість самого працівника виконувати свої обов'язки. Хоча це може здатися обмеженням прав працівників, насправді такий механізм є важливим інструментом для захисту їхніх інтересів в умовах

надзвичайної ситуації. Оскільки працівники можуть опинитися в небезпечних умовах, цей механізм гарантує їхню безпеку і сприяє стабільності в умовах війни.

Призупинення трудового договору також може передбачати припинення виплати заробітної плати, застосування спеціальних правил щодо звільнення та інших заходів, що покликані захистити працівників під час цього складного періоду. Таким чином, нові правові норми в умовах воєнного стану мають двоїтий характер: з одного боку, вони обмежують певні права працівників, з іншого — створюють умови для забезпечення їхнього соціального захисту та безпеки на робочих місцях у ці важкі часи.

Позиція Кияна В. є абсолютно обґрунтованою, адже він правильно наголошує на важливості розрізнення понять «призупинення трудового договору», «припинення трудового договору» та «розірвання трудового договору». Ці терміни не є синонімами, і правильне їх розуміння має вирішальне значення для визначення правових наслідків у різних ситуаціях. Призупинення трудового договору не веде до припинення трудових відносин і зазвичай ініціюється однією зі сторін лише на обмежений період, наприклад, під час воєнного стану. Це дозволяє тимчасово призупинити виконання трудових обов'язків, але юридична сила самого договору залишається незмінною. Тому «призупинення» не є синонімом «простою», адже в період призупинення роботодавець може продовжувати виплачувати працівнику заробітну плату, якщо це обумовлено форс-мажорними обставинами. Це важливо, зокрема, для мобілізованих працівників, оскільки закон гарантує їм збереження робочого місця навіть під час мобілізації.

Це питання набуває особливої актуальності для мобілізованих осіб, оскільки у їхньому випадку відсутність фактичного виконання трудових обов'язків не призводить до втрати робочого місця. Мобілізовані працівники можуть зберігати свої посади за умови призупинення виконання трудових обов'язків через участь у бойових діях, що сприяє соціальній стабільності та захисту прав працівників під час війни.

Цікавою є думка, висловлена Машковим К. Є., Горностаєм О. Б. та Товтом Т. О., які підкреслюють важливість впровадження альтернативних форм організації праці, таких як дистанційна або надомна робота, в умовах воєнного часу. Війна ставить нові виклики для забезпечення безпеки працівників, і гнучкість в організації робочого часу стає ключовим фактором для цього. Завдяки можливості адаптувати графік роботи до змінних обставин, працівники можуть працювати в межах законодавчо визначених норм робочого часу, що дозволяє їм балансувати професійні обов'язки з необхідністю забезпечення власної безпеки. Це дає можливість налаштувати робочий день так, щоб він максимально відповідав потребам працівників і враховував безпекові вимоги [4].

Дистанційна робота, як один із способів організації праці, забезпечує додаткову безпеку працівникам, оскільки фізична відстань від небезпечних зон під час воєнних дій є важливим елементом захисту. Така форма роботи сприяє не тільки збереженню ефективності, але й підвищенню безпеки працівників, зменшуючи ризики, пов'язані з бойовими діями. Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи з гнучким режимом робочого часу», це є ще одним кроком до адаптації трудових відносин до нових умов, що виникли під час війни [5].

Особливо важливою новелою в українському трудовому законодавстві є стаття 15 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яка запроваджує механізм відшкодування фінансових втрат працівників та роботодавців через збройну агресію проти України. Це відшкодування здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також через фонди відновлення, включаючи міжнародну технічну і фінансову допомогу. Це нововведення є важливим кроком у підтримці тих, хто зазнав фінансових збитків через бойові дії, та надає можливість часткового відшкодування втрат за допомогою державної і міжнародної підтримки.

Зміни в законодавстві, що стосуються відшкодування втрат, є значущими для економіки країни. Вони можуть стати частиною ширшої програми відновлення економічної стабільності, що буде

реалізована після закінчення війни. Тому ця стаття не лише гарантує захист прав працівників, але й сприяє відновленню економіки, надаючи фінансову підтримку як підприємствам, так і громадянам, які постраждали внаслідок конфлікту.

Отже, війна внесла суттєві корективи в усі сфери суспільного життя, і трудові відносини не стали винятком. З одного боку, нововведення в трудовому законодавстві обмежують деякі конституційні права громадян, зокрема права на певні соціальні гарантії. Однак з іншого боку, ці обмеження є необхідними для підтримки функціональності національної економіки під час війни та для її подальшого відновлення після завершення збройного конфлікту [6].

Незважаючи на те, що на перший погляд зміни, внесені в трудове законодавство, можуть виглядати як обмеження прав працівників, ці нововведення є ключовими для підтримки економічної стабільності та збереження робочих місць. Вони надають можливість підприємствам продовжувати свою діяльність навіть у надзвичайних умовах, а також забезпечують соціальний захист працівників у разі непередбачених обставин, таких як мобілізація або зміни в мобільності робочої сили.

Таким чином, можна зробити висновок, що зміни в трудовому законодавстві, пов'язані з умовами війни, є своєчасними та необхідними для адаптації до нових реалій. Вони не лише сприяють збереженню соціального порядку та економічної стабільності в країні, але й гарантують захист прав працівників в умовах воєнного стану.

Висновки

В умовах воєнного стану в Україні трудові відносини зазнали значних змін, спричинених необхідністю адаптації законодавства до нових умов, пов'язаних із загрозою національній безпеці та життєдіяльності громадян. Під час бойових дій та надзвичайних ситуацій трудове законодавство забезпечує гнучкість у питаннях укладання та розірвання трудових договорів, змін організації праці, а також встановлення нових обмежень прав працівників. Однією з основних новацій є можливість звільнення працівників за ініціативою роботодавця з погодженням профспілок, а також можливість застосування праці в умовах, які раніше вважалися неприпустимими для окремих категорій осіб, таких як жінки та неповнолітні.

Не менш важливими є зміни щодо тривалості робочого часу та умов відпочинку працівників, а також адаптація кадрового діловодства до умов воєнного часу. У цей період роботодавці зобов'язані забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати, хоча внаслідок бойових дій це може бути ускладнено.

Особливо важливо, що застосування трудових норм у воєнний час повинно бути збалансованим. Це означає, що потрібно зберігати права працівників на безпеку, вчасну оплату праці та захист від незаконного звільнення. Однак, одночасно з цим, необхідно враховувати інтереси обороноздатності країни та стабільність економіки.

Всі законодавчі ініціативи, впроваджені в умовах воєнного стану, є тимчасовими і повинні бути переглянуті після завершення бойових дій. Це дозволить повернутися до нормальних умов трудових відносин у мирний час, зберігаючи баланс між національною безпекою та правами працівників, що, в свою чергу, сприятиме сталому розвитку суспільства та економіки після припинення війни.

Список використаних джерел

1. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2136-20>.
2. Таран І.О., Плескун О.В. Трудові відносини в умовах воєнного стану в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. № 11. 2022. С. 353-355.
3. Киян В. Щодо призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану. Науковий вісник ДДУВС. 2022. Спеціальний випуск № 2. С.469-475.

4. Машков К. Є., Горностаї О. Б., Товт Т. О. Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану: нормативно-правове регулювання. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1. 2022. С.125-131.

5. Логінова М. Що змінилося в трудових відносинах у період війни. Матеріали Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару. Кривий Ріг, 2022. С. 423. URL: https://dnuvs.ukr.education/wpcontent/uploads/2022/11/zbirnykzoblozhkoju_29.04.2022.pdf#page=4232.

6. Бужанська М. В. Актуальні проблеми безпеки праці під час воєнного стану в Україні. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2023. № 4 (87). С. 414-418. DOI: <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.4.5>